

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 256 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Luis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turoпова Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomilashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

УДК 631.67

SUG'ORILADIGAN TOMORQA XO'JALIKLARIDA YER MAYDONLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH USULLARI

ORCID: 0009-0009-8355-7077

Haydarov Zafar Qahramonovich

Qarshi muhandislik – iqtisodiyoti instituti mustaqil tadqiqotchisi,

Annotatsiya: Sug'oriladigan hududlarda tomorqa xo'jaliklari yer maydonlarining samaradorligini oshirish va yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish, suv xo'jaligi obyektlarini yangi innovatsion usullar bilan rivojlantirish.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish, suv xo'jaligi obyektlarini yangi innovatsion usullar bilan rivojlantirish.

Abstract: Improving the efficiency of the use of household plots in irrigated areas and the effective using of land and water resources, improving the water management system, developing water management facilities with new innovative methods.

Key words: effective using of agricultural land and water resources, improvement of the water resources management system, development of water management facilities with new innovative methods.

Аннотация: Повышение эффективности использования земельных участков приусадебных хозяйств на орошаемых территориях и эффективное использование земельных и водных ресурсов, совершенствование системы управления водными ресурсами, развитие объектов водного хозяйства новыми инновационными методами.

Ключевые слова: эффективное использование сельскохозяйственных земельных и водных ресурсов, совершенствование системы управления водными ресурсами, развитие объектов водного хозяйства новыми инновационными методами.

KIRISH

So'nggi yillarda yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish, suv xo'jaligi obyektlarini yangi innovatsion usullar bilan rivojlantirish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, bugungi kunda global iqlim o'zgarishi, aholi sonining o'sib borayotganligi va iqtisodiyot tarmoqlarining o'sishi natijasida suvga bo'lgan talab yil sayin oshib bormoqda. Bu esa suv resurslarining taqchilligini yildan-yilga kuchaytirib yubormoqda. Foydalanilgan o'rtacha yillik suv miqdori 51–53 mlrd kub metrni tashkil etib, shundan 97,2 foizi daryo va soylardan, 1,9 foizi kollektor tarmoqlaridan, 0,9 foizi esa yer ostidan olinadi. Shu bilan birga, ajratilgan suv olish limitiga nisbatan 20 foizga qisqarish kuzatilmoqda [1].

Suv resurslari zaxirasi hamda aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini suv bilan ta'minlashdagi asosiy muammolar shuni ko'rsatadiki, global iqlim o'zgarishi natijasida Markaziy Osiyoda so'nggi 50–60 yil davomida muzliklar maydoni taxminan 30 foizga qisqargan. Taxminlarga ko'ra, harorat 2°C ga ortganda muzliklar hajmi 50 foizga, 4°C ga ko'tarilganda esa 78 foizga kamayishi kutilmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, 2050-yilgacha Sirdaryo havzasida suv resurslari 5 foizga, Amudaryo havzasida esa 15 foizgacha kamayishi mumkin. O'zbekistonda 2015-yilgacha bo'lgan davrda suvning umumiy taqchilligi 3 mlrd kub metrdan ortiqni tashkil qilgan bo'lsa, 2030-yilga borib bu ko'rsatkich 7 mlrd kub metrni, 2050-yilga borib esa 15 mlrd kub metrni tashkil qilishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Respublikamizda qishloq xo'jalik yerlarining qiymatini baholash tartibini belgilash maqsadida iqtisodchi olimlar F.Q. Qayumov, A. Abdug'aniyev, V.T. Frolov, J.M. Maqsudov, G.G. Nagayev, I.A. Akramov va

A.A. Tursunovlar tomonidan «O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarini sifatii, iqtisodiy va qiymat bahosini aniqlashning muvaqqat uslubi» ishlab chiqildi va u Yer resurslari davlat qo‘mitasining ilmiy-texnik kengashi tomonidan 1998-yil 6-avgustda tasdiqlangan.

Mazkur muvaqqat uslubiyatda qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarning qiymat bahosini (me‘yoriy bahosini) aniqlash tartibi ko‘rsatilgan. Bunda sug‘oriladigan yerlar, bahorikor yerlar va yaylov yerlarning me‘yoriy bahosini aniqlash tartiblari bayon etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi sug‘oriladigan tomorqa xo‘jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish bo‘yicha ma‘lumot to‘plash va tahlil qilish usullarini o‘z ichiga oladi. Ma‘lumotlar anketalar, fermerlar bilan intervyular va joylarda dala kuzatuvlari orqali yig‘ildi. Statistik ko‘rsatkichlar va agrotexnik tadbirlar samaradorligi tahlil qilinib, ularning hosildorlik va yer unumdorligiga ta‘siri iqtisodiy va grafik tahlil usullari yordamida baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sug‘oriladigan yerlarning me‘yoriy bahosini aniqlashning negizida qishloq xo‘jalik ekinlari rivojlanishi uchun yerlarning ahamiyatliroq bo‘lgan tabiiy xususiyatlari (tuproq bonitirovkasi) va me‘yoriy sof foydasi qiymatini ko‘rsatuvchi sifatleri bo‘yicha shu yerlarning solishtirma bahosi yotadi. Bonitirovkalashda tuproqning quyidagi asosiy xususiyatlari va tabiiy sharoitlari hisobga olinadi: tuproqning tipi, mexanik tarkibi, sug‘orib kelinayotganlik muddati, termik resurslar bilan ta‘minlanganligi, tuproq hosil qiluvchi jins, yer osti suvining chiqib ketishi, sho‘rlanish, eroziyalanish, tosh va gipslanish darajalari. Eng yuqori baho 100 ball bilan eng yuqori mahsuldorlikka ega bo‘lgan, eng yaxshi tuproqlar baholanadi.

Tuproqning tabiiy unumdorligini, mahsuldorligini va uning qishloq xo‘jaligida foydalanishga yaroqliligini hisobga olib, respublikamizdagi sug‘oriladigan yerlarning ball bonitetlari bo‘yicha 10 ta klassi o‘rnatilgan:

- 1-klass: 10 ballgacha,
- 2-klass: 11 balldan 20 ballgacha,
- 3-klass: 21 balldan 30 ballgacha,
- 4-klass: 31 balldan 40 ballgacha,
- 5-klass: 41 balldan 50 ballgacha,
- 6-klass: 51 balldan 60 ballgacha,
- 7-klass: 61 balldan 70 ballgacha,
- 8-klass: 71 balldan 80 ballgacha,
- 9-klass: 81 balldan 90 ballgacha,
- 10-klass: 91 balldan 100 ballgacha bo‘lgan ball bonitetiga ega sug‘oriladigan qishloq xo‘jalik yerlari kiradi.

Agronomiya nuqtai nazaridan bonitet ballari baholashning 100 ballik shkalasi bo‘yicha, 1 ball bahoga qabul qilingan har bir gektardan olinadigan hosildan kelib chiqib, aniq bir qishloq xo‘jalik ekinini uchun kadastrli hisoblangan hosildorlikda namoyon bo‘ladi.

Ball bonitetlari bo‘yicha asosiy qishloq xo‘jalik ekinlarining kadastrli hisoblangan hosildorligi, sentner/ga, sabzavot-poliz ekinlari bo‘yicha kadastrli hisoblangan hosildorlik shu sohaga ixtisoslashgan aniq bir xo‘jalik yoki uning biron bir bo‘linmalarining amaldagi hosildorlik ma‘lumotlari bo‘yicha aniqlanadi (1-jadval).

1-jadval. Bal bonitetlari bo‘yicha asosiy qishloq xo‘jalik ekinlarining kadastrli hisoblanganligi, sentner/ga.

Ball Bonitetlari	Paxta	Don	Beda	Don uchun makka	Bir yillik o‘tlar	Ildiz mevalar
10	4	6	20	7,5	30	90
20	8	12	40	15,0	60	180
30	12	18	60	22,5	90	270
40	16	24	80	30,0	120	360
50	20	30	100	37,5	150	450
60	24	36	120	45,0	180	540
70	28	42	140	52,5	210	630
80	32	48	160	60,0	240	720
90	36	54	180	67,5	270	810
100	40	60	200	75,0	300	900
1 ballga to‘g‘ri keluvchi hosil, sentner	0,4	0,6	2,0	0,75	3,0	9,0

Yer va suvning qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishidagi ahamiyatini inobatga olib, ulardan foydalanishning holati va samaradorligi ustidan nazorat qilib borish zarur. Bunda quyidagi ko'rsatkichlardan foydalanish mumkin:

a) Umumiy yer fondidan foydalanish koeffitsiyenti (foizi). Uning darajasini aniqlash uchun qishloq xo'jaligida haqiqatda foydalanilgan yer maydonini foydalanish mumkin bo'lgan yer maydoniga taqsimlash lozim. Buni quyidagi tenglik yordamida aniqlash mumkin:

$$YFK = \frac{FY}{FMY} \text{ yoki } YFK = \frac{FY}{FMY} \times 100 \dots$$

Bunda: YFK- umumiy yer fondidan foydalanish koeffitsiyenti (foizi);

FY- qishloq xo'jaligida foydalaniladigan yer maydoni,ga;

FMY- foydalanishi mumkin bo'lgan yer maydoni,ga.

Bu ko'rsatkich koeffitsiyentda yoki foizda aniqlanishi mumkin. Uni aniqlash natijasida yerdan foydalanishning to'liqlik darajasi aniqlanadi. Uning haqiqiy darajasi, ya'ni koeffitsiyenti 1 dan yoki 100 foizdan ortiq bo'lishi mumkin emas. Ushbu ko'rsatkichni aniqlash orqali tarmoqda (xo'jalikda) qancha yerdan foydalanilgan va qanchasidan foydalanilmaganligi aniqlanadi. Shundan so'ng bunday holatning sabablari aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqiladi.

b) Suvdan foydalanish koeffitsiyenti. Ushbu ko'rsatkich haqiqatda sug'orilgan maydonni shu suv bilan sug'orilishi mumkin bo'lgan maydonga taqsimlash orqali aniqlanadi. Buning uchun quyidagi tenglikdan foydalanish mumkin:

$$SFK = \frac{SM}{SMM} \text{ yoki } SFK = \frac{SM}{SMM} \times 100$$

Bunda: SFK- suvdan foydalanish koeffitsiyenti yoki foiz;

SM- haqiqatda sug'orilgan maydon,ga;

SMM-sug'orilishi mumkin bo'lgan maydon,ga

Buni aniqlash natijasida suvdan foydalanish darajasi belgilanadi. Ushbu ko'rsatkichni aniqlashda ekinlarga suv berish me'yoriga alohida e'tibor berish maqsadga muvofiqdir. Chunki unga rioya qilinsa, suvdan foydalanish darajasi yuqori bo'ladi. Demak, uning darajasi, ya'ni koeffitsiyenti 1 ga yoki 100 foizga imkon qadar yaqin bo'lishi kerak. Agar bu ko'rsatkich past yoki yuqori bo'lsa, unda ekin maydonlari sifatli sug'orilmagan bo'ladi.

d) Yer maydonidan foydalanishlar soni. Uni aniqlash uchun haqiqatda urug' ekilgan maydonni mavjud ekin maydoniga taqsimlash kerak. Bunda quyidagi tenglikdan foydalanish mumkin:

$$YFS = \frac{UEM}{UM}$$

Bunda YFS -yerdan foydalanishlar soni, ya'ni 1ga maydondan necha marta foydalanganlik soni;

UEM- bir yil mobaynida urug' ekilgan maydon,ga;

UM- umumiy ekinmaydoni,ga;

Bu ko'rsatkich yordamida bir maydonga necha marta ekin ekib foydalanilganlik darajasi, ya'ni soni aniqlanadi. Demak, uning soni birdan ko'p bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Buning uchun mavjud yerlardan bir necha marta ekin ekib, hosil olishga intilish lozim.

e) Ekin maydonlarining mahsuldorligi. Bu ko'rsatkich asosan ekin turlari hamda umumiy maydon bo'yicha, natural va qiymat ko'rinishlarida aniqlanadi. Ya'ni ular 1 gektar foydalanilgan maydondan qancha miqdorda (sentner, tonna) hamda necha so'mlik mahsulot yoki foyda olinganligini ko'rsatadi. Buning uchun quyidagi tenglikdan foydalanish mumkin:

$$EMM = \frac{YH}{EM}$$

Bunda: EMM- ekin maydonlarining mahsuldorligi, sentner/ga.

YH – ekin maydonidan olingan yalpi hosil miqdori, sentner yoki tonnada;

EM- ekin ekilgan haqiqiy maydon, ga.

Bu ko'rsatkich yordamida 1 gektar ekin ekilgan maydondan qancha miqdorda hosil olinganligi ekin turlari bo'yicha alohida-alohida aniqlanadi. Jami ekin maydonlari mahsuldorligini aniqlashda quyidagi qiymat ko'rsatkichlaridan ham foydalanish mumkin:

$$YM = \frac{YMQ}{2a}; \frac{YD}{QXY}; \frac{SF}{QXY}$$

Bunda: YM- foydalanilgan yerlarning mahsuldorligi, ya'ni, bir gektar qishloq xo'jalik yer maydonidan necha so'mlik yalpi mahsulot, yalpi daromad hamda sof foyda olinganligi aniqlanadi;

YMQ - olingan yalpi mahsulot qiymati, ming so'mda;

Q XY - qishloq xo'jalik yerlari, ga;

YD - olingan yalpi daromad summasi, ming so'mda;

SF - olingan sof foyda summasi, ming so'mda.

f) suvdan foydalanish samaradorligi. Bu ko'rsatkich yordamida har 1 m³ suv evaziga olingan yalpi mahsulot miqdori, qiymati, daromad va sof foyda summasi quyidagi tengliklar yordamida aniqlanadi:

$$SFS = \frac{YH}{FSM}; \frac{YMQ}{FSM} \frac{YD}{FSM}; \frac{SF}{FSM};$$

Bunda: SFS - suvdan foydalanish samaradorligi;

F SM - foydalanilgan suv miqdori, m³ Bu natural hamda qiymat ko'rinishida aniqlanadi. Bunda 1 m³ suvdan foydalanish natijasida qancha miqdorda mahsulotlar yetishtirilganligi hamda necha so'mlik yalpi mahsulot va yalpi daromad, sof foyda olinganligi aniqlanadi.

g) sug'orish tizimidan foydalanish koeffitsiyenti. Uning darajasini aniqlash uchun shu tizimning oxirida ekinlarni sug'orish maqsadida berilgan suv miqdorini shu tizim boshida olingan suv miqdoriga taqsimlash zarur. Bunda quyidagi tenglikdan foydalanish mumkin:

$$STfk = \frac{TOS}{TBS}$$

Bunda: STfk – sug'orish tizimidan foydalanish koeffitsiyenti;

T O S- sug'orish tizimining oxirida ekinlarga berilgan suv miqdori;

TBS – sug'orish tizimining boshida olingan suv miqdori.

Bu ko'rsatkich sug'orish tizimining holatini ham ifodalaydi va uning darajasi yoki koeffitsiyenti 1 ga intilishi kerak. Chunki sug'orish tizimining boshida olingan suv ekin maydonlariga to'liq yetkazilishi lozim. Agar uning darajasi past bo'lsa, demak, suvning ma'lum miqdori tizim davomida yerga singib ketgan yoki samarasiz foydalanilgan bo'lishi mumkin.

Keyingi yillarda qishloq xo'jaligida foydalanilayotgan xo'jaliklararo sug'orish kanallarining eskirganligi hamda ayrim xo'jaliklarda ariqlarning o'z vaqtida va sifatli tozalanmasligi sababli suv resurslarining bir qismi behuda yerga singib ketmoqda. Bu esa suv resurslaridan samarasiz foydalanishga va yerlarning meliorativ holati yomonlashishiga olib kelmoqda. Shu sababli sug'orish tizimini doimiy ravishda takomillashtirib borish lozim.

Sug'orish tizimlarining holati suv resurslaridan foydalanish samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Suvning bir qismi sug'orish tizimida zaminga singishi tufayli suv manbalaridan olinayotgan namlikning foydali koeffitsiyenti kamligicha qolib ketmoqda.

Gap shundaki, sug'orish tizimlari va sug'orish maydonlarida suvning katta miqdori gruntga siziladi. O'zbekistonda magistral va xo'jaliklararo sug'orish tarmoqlarining foydali ta'sir koeffitsiyenti 0,81, xo'jaliklar ichidagi tarmoqlarniki esa 0,74, sug'orish tarmoqlarining o'zanlariniki 0,59, jami o'rtacha 0,64 ga teng. Binobarin, 36% suv amalda foydalanilmaydi, chunki uning asosiy qismi yerga shimilib ketadi.

Agar xo'jaliklar ichidagi sug'orish tarmoqlarining o'zanlarini suv o'tkazmaydigan material bilan qoplashga erishilsa, ularning foydali ta'sir koeffitsiyentini 0,85 gacha yetkazish mumkin bo'ladi. Bu esa ancha suvni tejashga imkon beradi [2].

Yerlarni baholashning morfologik usuli:

R.V. Rispolojenskiy va G.F. Nefedov o'zlarining morfologik usullarini ishlab chiqib, uni targ'ib qildilar. Rispolojenskiy tuproqlarni baholashda ularning tabiiy xossalari – mexanik tarkibi va kimyoviy tarkibining ahamiyatini yo'qqa chiqardi. Ya'ni, tuproq bahosi bilan uning xossalari o'rtasida bog'lanish yo'q deb hisoblab, shu tarzda baholash ishlarini olib bordi.

Bu usul ko'rinish va bajarilish jihatidan sodda hamda arzon bo'lib, shu bois qishloq xo'jaligi xodimlarida qiziqish uyg'ota oldi. Ammo, bu usulda baholash noto'g'ri natijalarga olib kelishi aniqlangan edi va shunday ham bo'ldi.

G.F. Nefedov esa tuproqni bir butun holatda tushunmadi, uning kimyoviy va fizikaviy xossalari o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rmadi. Shuning uchun tuproqni baholashda u yerlarning faqat bitta xususiyatini, masalan, gumus tarqalishini yoki boshqa bir belgini xaritalashni afzal ko'rdi.

Rispolojenskiy va Nefedov usullari asosida tuzilgan xaritalar mutaxassislar tomonidan keskin salbiy taqrizlar oldi. Shunday qilib, bu davrga kelib tuproqni baholashda uch guruhdagi usullar qo'llanila boshladi.

Tuproqlarga baho berish dunyo mamlakatlarida yagona usul va uslubiyaatga tayangan deb bo'lmaydi. Bunday bo'lishi ham qiyin. Shu bois tuproqlarni bonitirovkalash turli mamlakatlarda alohida-alohida ishlab chiqilgan.

Germaniyada tuproqlarni baholashda agrogeologik tamoyilga asoslanilgan bo'lib, A. Teyer tasnifi asosida boshlangan. Bu usulda asosiy taksonomik birlik sifatida tuproq ayirmasi qabul qilingan bo'lib, ayirma mexanik tarkibga ko'ra ajratilgan.

Keyinchalik A. Teyer bu ishini biroz takomillashtirib, ancha sermazzmun tasnifni ishlab chiqdi. Ushbu tasnifda tuproqlar 6 turga ajratilgan: gelli, qumoqli, qumli, gumusli, ohakli va boshqalar. Har bir tur o'z navbatida 3 tadan yoki 4 tadan sinflarga bo'lingan. Keyinchalik nisbatan qulay bo'lgan maxsus bonitirovka jadvali Kraft tomonidan ishlab chiqildi. Bu jadvalda tuproqning turi, qalinligi, undagi gumus miqdori, yerning qiyaligi, namligi, ekin turi va boshqa xususiyatlar e'tiborga olingan.

Kraft usulining qulayligi shundan iboratki, tuproqning har bir xossasi va xususiyati uchun aniq ballar beriladi. Aniq birturdagi tuproqning bonitet ballini aniqlash uchun shu tuproqning xossalari gaberilgan ballarni jamlash kifoya qiladi. Masalan:

Mergel-qumoqli tuproq – 25 ball,
Tuproq qalinligi (24 dyum) – 10 ball,
Gumus miqdori (12%) – 5 ball,
Qiyalik – 10 ball,
Tuproqning ustki holati – 10 ball.

Jami bonitet balli:
 $25+10+5+10+10=60$

Hozirgi vaqtda Kraft usuli o'rniga Dokuchayev-Sibirtsev usullari asosida ishlab chiqilgan uslubiyatlardan foydalaniladi.

Angliyada tuproqni baholashda ikki tipdagi usullardan foydalaniladi. Ushbu usullar tuproqning potentsial unumdorligi va daliliy mahsuldorligiga asoslanib ishlab chiqilgan.

Rassel fikriga ko'ra hosil taqdiri 3 guruhdagi sabablarga bog'liq:

Dehqonga bog'liq bo'lmagan omillar: iqlim, joyning geografik o'rne, relyef, tuproq qatlami qalinligi va boshqalar.

Qimmatbaho tadbirlar bilan bog'liq omillar: yerlarni zovurlash, sug'orish kabi katta miqdordagi kapital sarflarni talab qiluvchi ishlar.

Oddiy omillar: dehqon tomonidan har yili qo'llaniladigan tadbirlar, masalan, tuproqqa ishlov berish, o'g'itlash, begona o'tlardan tozalash va boshqalar.

Birinchi tipdagi bonitirovkalash usuli tuproqning potentsial unumdorligini e'tiborga oladi. Rassel fikriga ko'ra, bunda tabiiy omillar – iqlim, relyef kabi tabiiy kattaliklar asosida tuproq 3 kategoriyaga va 10 ta sinfga bo'linishi kerak.

Ikkinchi tipdagi uslubiyatda tuproqni baholash hosil miqdori asosida olib boriladi. Bu usul dag'al hisoblanadi va Rasselning o'zi ham buni ta'kidlagan.

AQShda tuproqni baholash ishlari 1899-yildan 1952-yilgacha Qishloq xo'jaligi vazirligining tuproq xizmati guruhi tomonidan olib borilgan. Hozirgi kunda Tuproq muhofazasi xizmati tashkil etilgan bo'lib, ular tuproqni bonitirovkalash bilan shug'ullanadi.

AQShda 2 usul keng qo'llaniladi:

1. Majmuaviy usul: ko'p yillik hosil asosida yerlar baholanadi.
2. Omilliy usul: tabiiy omillar, tuproq xossalari va ularni yaxshilash imkoniyatlari hisobga olinadi.

Tuproqlar mexanik tarkibi, qalinligi, suv o'tkazuvchanligi, toshlilik kabi mezonlar asosida sinflarga ajratilib, ularga ball beriladi. Bu usul tabiiy-tarixiy hisoblanadi va 100 balli shkala asosida baholanadi.

Keyingi vaqtlarda AQShda yerdan foydalanishni qulaylashtirish uchun maxsus agroguruhli, tasnifli jadval ishlab chiqilgan. Ushbu jadvalda yerlar 8 sinfga ajratilgan. Eng yuqori baholi sinflarga I–II sinflar kiradi. Qolgan sinflar ma'lum cheklolarga ega bo'lib, ular ayrim o'simliklarning hosildorligiga salbiy ta'sir qilishi bilan farqlanadi (2-jadval).

2-jadval. Tuproqlarni sinfiga qarab foydalanish imkoniyatlari.

Yerdan foydalanish shakli	Foydalanish uchun qulay sinflar							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
To'qay	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha
O'rmonchilik	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Yo'q
Yaylov	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ba'zan	Yo'q
Pichanzor	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Yo'q	Yo'q	Yo'q
Donli ekinlar	Ha	Ha	Ha	Ha	Yo'q	Yo'q	Yo'q	Yo'q
Haydov dehqonchiligi	Ha	Ha	Ha	Yo'q	Yo'q	Yo'q	Yo'q	Yo'q

Kanadada tuproqlarni baholash ishlari Stori usuli bilan olib boriladi. Bu usul ham tabiiy-tarixiy usulga yaqin bo'lib, unda O'zbekiston usuliga o'xshash jihatlar ko'p. Masalan, O'zbekistonda tuproqlar 10 sinfga ajratilsa, Kanadada 7 sinfga ajratiladi. Farqi shundaki, O'zbekiston usulida 1-sinfdan 10-sinfgacha tuproqlar yaxshilana boradi. Stori usulida esa 1-sinfdan 7-sinfgacha tuproqlar yomonlasha boradi. Ushbu sinflarga bo'lish usuli agroguruhlariga bo'lishni eslatadi.

MDH davlatlarida tuproq bonitirovkasi Dokuchayev va Sibirtsev usullari asosida mahalliy sharoitlarga moslashtirilgan holda olib boriladi. Shunday qilib, Rossiyada o'z zamonasida Dokuchayev tomonidan yaratilgan tuproqni bonitirovkalash usuli hozirgi kunda ham nafaqat Rossiyada, balki qator boshqa mamlakatlarda ham asosiy usul sifatida qo'llanilmoqda [3].

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, iqlim o'zgarishi O'zbekistonda suv taqchilligini yanada keskinlashtiradi. 2000-, 2008-, 2011-, 2014- va 2018-yillardagi kabi qurg'oqchiliklarning davomiyligi va davriyligi ortib borishi natijasida iqtisodiyotning suv resurslariga bo'lgan ehtiyojini qondirishda jiddiy qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Keyingi 15 yil ichida aholi jon boshiga suv ta'minoti 3 048 kub metrdan 1 589 kub metrga qisqarishi kuzatilmoqda.

Shu bilan birga, respublikada aholi soni yiliga o'rtacha 650–700 ming nafarga oshib, 2030-yilga borib 39 mln nafarga yetishi kutilmoqda. Ularning sifatli suvga bo'lgan talabi 2,3 mlrd kub metrdan 2,7–3,0 mlrd kub metrga (18–20 foizga) yetishi prognoz qilinmoqda.

Respublikada sug'oriladigan yer maydoni 4,3 mln gektarni tashkil etib, jami suv resurslarining o'rtacha: 90–91 foizi qishloq xo'jaligida, 4,5 foizi kommunal-maishiy xo'jalikda, 1,4 foizi sanoatda, 1,2 foizi baliqchilikda, 0,5 foizi issiqlik energetikasida, 1 foizi esa iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida foydalanilgan.

Respublika hududi o'ziga xos tuproq va iqlim sharoitiga ega bo'lib, tabiiy drenajning yetishmasligi va yer osti suvlari minerallashuvi darajasining yuqoriligi natijasida bir qator hududlar "birlamchi sho'rlangan" hisoblanadi. Shu bilan birga, suv resurslaridan oqilona foydalanmaslik va boshqa antropogen omillarning salbiy ta'siri natijasida ayrim hududlarda yerlarning "ikkilamchi sho'rlanishi" kuzatilmoqda. Hozirda 45,7 foiz sug'oriladigan yer maydoni turli darajada sho'rlanganligi aniqlangan.

Iqtisodiyot tarmoqlari, jumladan, qishloq xo'jaligini suv bilan ishonchli ta'minlash va yerlarning meliorativ holatini yaxshilash maqsadida respublikada o'ziga xos suv xo'jaligi tizimi barpo qilingan.

Suv xo'jaligi tizimida:

28,4 ming km irrigatsiya tizimi,

54 432 ta har xil gidrotexnika inshooti,

umumiy hajmi 19,4 mlrd kub metr bo'lgan 70 ta suv ombori va sel ombori foydalanilmoqda.

Suv resurslarining nomutanosib taqsimlanishi va sug'oriladigan yerlarning murakkab relyefga ega ekanligi sababli sug'oriladigan yerlarning 60 foiziga yaqin qismiga 1 687 ta nasos stansiyasi yordamida suv yetkazib berilmoqda. Ularning yillik elektr energiyasi iste'moli 8 mlrd kVt/soatni tashkil etmoqda.

Bundan tashqari, suv iste'molchilari uyushmalari, fermer xo'jaliklari va klasterlar tomonidan:

jami 155,2 ming km sug'orish tarmog'i,

10 280 tadan ziyod nasos agregatlari ishlatilmoqda.

Sug'orish ehtiyojlari uchun jami 12,4 mingta sug'orish quduqlaridan, shu jumladan suv xo'jaligi tizimida 4 153 ta sug'orish quduqlaridan foydalanilmoqda.

Sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash uchun:

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yer resurslari qishloq xo'jaligining asosiy mahsulot yetishtirish vositasi hisoblanadi. Ma'lumki, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish bevosita yer orqali amalga oshiriladi. Hududlarning iqlim sharoiti va yer xususiyatlarini hisobga olib, ekin maydonlarida hosildorlik uchun suv resurslarining o'rni beqiyosdir. Aytish joizki, bugungi kunda suvga bo'lgan talab eng dolzarb masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Shuni inobatga olib, suv tejoychi texnologiyalar orqali sug'orishga ehtiyoj paydo bo'lmoqda. Qishloq xo'jaligidagi sug'oriladigan tomorqa yer maydonlarining iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda tejamkor texnologiyalar hamda kam suv talab qiladigan o'simliklarni ekish orqali suv va mahsulot yetishtirish samaradorligini oshirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030-yil-larga mo'ljallangan konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6024-son Farmoni, 10.07.2020 y. <https://lex.uz/docs/-4892953>
2. Nurmaiov N.J., Ro'ziyev O.A., Gulmatov J.Q., Berdiyev S.R. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti. – Toshkent: Tafakkur nashri-yoti, 2011.
3. Isagaliyev M.T. Tuproq bonitirovkasi fanidan ma'ruzalar matni. – Farg'ona, 2019.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari.

5. Abdullayev Z. Yer resurslaridan foydalanishda xorij tajribasi // O'zbekiston iqtisodiy axborotnomasi. – 2006. – № 1.
6. Mirzayev Q., Husanov M. Suvdan foydalanish muammolari // O'zbekiston qishloq xo'jaligi. – 2002. – № 4.
7. Mamatqulov A.V. Qishloq xo'jaligida sug'oriladigan sho'rxok yerlardan samarali foydalanish. – Toshkent: Cho'lpon, 2007.
8. Землеустройство (для ЗК). Учебное пособие. – 2014.
9. G'.A. Talipov. O'zbekiston yer kadastiri asoslari. – Toshkent: Moliya, 2007.
10. L. Turovov, X. Nomozov. Tuproq bonitirovkasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2010.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

